

Valentina Enachi*

IDENTITATEA NAȚIONALĂ ȚINTĂ A RĂZBOIULUI HIBRID DUS DE FEDERAȚIA RUSĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CZU: 323.1(478):327.57:070

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759317>

Abstract

The paper briefly analyses some aspects of the hybrid war waged by the Russian Federation in the Republic of Moldova, which have an influence on the population's sense of identity. The aim of the communication is to show the messages in the pro-Russian media and not only, messages which aim at dividing citizens according to different identity criteria. The theses of historians are also reviewed, which bear the imprint of political confrontations. An important aspect of identity is the Romanian language, which has failed to become the bond of identity of the citizens, due to political factors that have been linked to the Russian area of influence. In the conclusions, data and facts are provided which and facts that demonstrate that national identity has become a divisive factor and a goal of hybrid warfare.

Keywords: *identity, hybrid war, crisis, security, media, history*

Conceptul de identitate națională se asociază cu participarea indivizilor la practicile culturale și politice comune unui stat. Identitatea presupune atitudini pozitive față de țară, mândrie, sentimente de protecție determinate de apartenență la un stat ,se asociază cu solidaritatea cetățenească și cu o stare de bine . Identitatea este criteriu de democratizare a unei societăți, ea servește la crearea de seturi diferite de cunoaștere reguli, roluri și moduri de discurs. Conceptele referitoare la procesele identitare includ drept componente: limba de comunicare, tradițiile și cultura națională, valorile autentice ale patrimoniului cultural, teritoriul și credința. Conceptul identității a fost utilizat de experții ce se ocupă de războiul hibrid. Cauza acestei abordări este clară, dat fiind faptul că identitatea națională și implicit culturală ține de interiorul conștiințelor umane și influențează coeziunea cetățenilor devine o temă favorabilă războiului hibrid.

Conceptul războiului hibrid include mai multe aspecte, esențială pentru cercetarea noastră este ideea că:

„În războaiele de până acum, importantă era cucerirea de teritorii. De-aici înainte, cea mai importantă va fi câștigarea minților celor care se află în statul inamic” (sri.ro). Șeful Direcției Generale Operative a Statului Major General al Armatei Ruse, generalul-colonel Vladimir Zarudnițk a argumentat scopul războiului hibrid într-o

* doctor în istorie, conferențiar universitar, UPS "I.Creangă", Chișinău, Republica Moldova, e-mail: valentinaenachi58@gmail.com

declarație făcută la cea de-a III-a Conferință pentru securitate internațională de la Moscova: „A diviza un stat din interior este mai ușor decât să-l cucerești cu arme“. În opinia sa, în acest scop sunt exacerbate contradicțiile interne și transformate ulterior în conflict deschis între forțele de Opoziție și Putere: „Dacă regimul aflat la guvernare încearcă să păstreze puterea, următoarea etapă va fi războiul civil“ (sri.ro)

Războiul hibrid deși este un concept foarte complex parțial prezentat de către Veaceslav Ungureanu, are o componentă indispensabilă și anume latura informațională și propagandistică, pe care o vom analiza sumar având drept argument conceptul de identitate națională a populației din Republica Moldova. Unii cercetători consideră că războiul hibrid, dus de Federația Rusă are o istorie de 30 de ani, de această părere este cercetătorul Ruslan Șevcenco, care menționează: Războiul hibrid contra Moldovei, declanșat de către regimul sovietic încă la sfârșitul anilor '80 și continuat de autoritățile ruse după 1991, nu a încetat în aceste trei decenii nici pentru o clipă, luând diferite forme. Particularitatea războiului hibrid la care atrag atenția teoreticienii este absența dihotomiei pace – război și a unei linii clasice a frontului, iar esențialul îl are dominația componentei psihologice.

Obiectivul „războiului insurrecțional“ constă în inducerea panicii în mintea populației supusă acestor operațiuni, a neîncrederii în conducători, în propriile forțe, opinii, sentimente și demoralizarea și a populației. Anume acestor sarcini ale războiului hibrid răspund în viziunea noastră subiectele și discuțiile din societate care au drept temă identitatea națională.

Considerăm că conștientizarea evenimentelor ce se derulează în spațiul public și cauzele care determină dezorientarea în viața socială și confuzia referitoare la identitatea națională se cer a fi studiate și cercetate. Comunicarea dată este o tentativă de a elucida acest subiect multiaspectual.

În viziunea noastră în Moldova conceptul de identitate națională este utilizat pentru inducerea haosului în rândul opiniei publice, sădirea neîncrederii în propriile forțe spirituale, demoralizarea populației, scopul fiind simplu: a distruge un stat din interior costă infinit mai puțin decât a-l cuceri prin forța armelor. Nu este omis niciun detaliu: inducerea de teme false, instigarea la reacții emoționale necontrolate, publicarea informației incorecte e c.t.r. Se urmărește, învrăjbirea categoriilor sociale, crearea tensiunii între minoritățile naționale și grupul etnic majoritar, crearea de agenți de influență e.t.c. Se lovește în identitate, fiindcă aceasta presupune solidaritate umană, coeziune, ajutor reciproc, toleranță și bunăvoință.

Demersul nostru nu pretinde de a oferi un tablou exhaustiv al acestei probleme, ci de a arăta aspectele, care frânează procesul de consolidare a identității naționale și culturale a populației din Republica Moldova.

Menționăm că problema identitară se acutizează în situații de criză. În condițiile actuale când Federația Rusă a atacat Ucraina, războiul hibrid dus de țara agresor are drept obiectiv și încurajarea unui climat de instabilitate, abaterea atenției

de la câmpul de luptă din Ucraina, de la atacurile atroce împotriva civililor și de la deportările acestora. În Republica Moldova actualmente se utilizează metodele de răstălmăcire și denaturare informațională cu ajutorul cărora se prezintă transformarea tranziției interne a puterii politice și a demonstrațiilor publice de către opoziția pro-Kremlin pentru a se potrivi discursului: Republica Moldova nu are identitate, este în haos, o marionetă a Occidentului, o populație dezamăgită de guvern, căreia i s-a furat identitatea limba și istoria. (Din ultimele declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe a Federației Ruse). Rusia vrea să frâneze parcursul pro-european și afirmarea valorilor naționale românești și pentru aceasta utilizând principiul european referitor la libertatea de exprimare, țintește în identitatea națională a populației.

Identitatea este în corelare cu ideea de securitate a statului. Lucru menționat de altfel de istorici, jurnaliști și cercetători. Un singur exemplu: o problemă de securitate națională o reprezintă și confuzia identitară a populației din R. Moldova. Timp de 30 de ani de existență a statului independent R. Moldova, problema identitară a constituit un subiect de confruntare între forțele politice, iar în actualul context geopolitic aceasta pune în pericol securitatea statului. Problema identității naționale este o problemă de securitate gravă, mai ales în contextul geopolitic periculos actual pentru Republica Moldova, atenționează Elena Negru. „În caz de o primejdie, pe oameni ce-i unește, ce-i cimentează - anume acest spirit identitar care trebuie să fie puternic, altfel oamenii vor fi răzlețit și nu vor ști în ce direcție să o ia. Atunci, însă, când este acest spirit puternic, poți face lucruri și din punct de vedere economic, cultural etc.”, punctează Elena Negru(ziarulnational.md).

Moldovenii sunt un popor cu o conștiință națională foarte nedefinită și contradictorie, care nu a hotărât de la sine dacă este o națiune separată sau parte a națiunii românești, români smulși din patria lor. (ДМИТРИЙ ФУРМАН).

Războiului hibrid al Rusiei împotriva Moldovei are un singur scop - cultivarea unei identități moldovenești separate de cea românească. Majoritatea „experților” ratează esențialul - războiului hibrid al Rusiei împotriva Moldovei a început cu mai bine de două secole în urmă, în 1812, iar unicul obiectiv a fost și rămâne în convingerea moldovenilor că nu sunt români, iar într-o oarecare măsură, destul de mică din fericire, s-a reușit (Crețu, 2023).

Reiterăm ideea că problema identitară devine crucială în condițiile războiului. Acest adevăr îl constatăm în Ucraina. Scopul războiului declanșat de Federația Rusă nu este doar de a ocupa un teritoriu, ci de a distruge idealul democratic și sentimentul ucrainean de identitate națională. „Principalul motiv pentru care cultura și identitatea Ucrainei sunt atacate de Rusia este că ele reprezintă o amenințare ideologică semnificativă pentru Rusia contemporană”, spune profesorul Vivian Walker și explică de ce: „Pentru că adevărata istorie a națiunii, identitatea, istoria ca atare - contrazice narațiunea fictivă a "lumii rusești" care încearcă să proiecteze un fel de superioritate

morală și spirituală a Rusiei care pur și simplu nu există". Dimpotrivă, "există ceva foarte puternic în ceea ce privește identitatea și istoria ucraineană", continuă Vivian Walker. - Ele au legitimitate și istorie în spate. Și, în acest sens, ei reprezintă o amenințare serioasă pentru Putin. Ucraina ar trebui să folosească puterea acestei narațiuni pentru a demonstra calitățile unice ale Ucrainei, cultura și identitatea sa - pentru a ilustra deficiențele discursului lui Putin despre Ucraina." (Посол Украины в США: «Украинская культура является для России военной целью» (golosameriki.com)

În condițiile războiului identitatea ucrainenilor a devenit mai puternică. Astfel, renașterea limbii ucrainene a jucat un rol important în demascarea falsurilor informaționale. Povestea "parolei" - "palyanitsya" - care este greu de pronunțat pentru cei care nu sunt vorbitori de ucraineană, a făcut înconjurul presei. Poporul ucrainean a reușit să păstreze memoria istorică, istoria țării - de la decretele imperiale de abolire a limbii ucrainene, la tragedia de la Cernobîl sau anexarea Crimeei în 2014 - îi motivează să continue să lupte. Ucrainenii se întorc la istoria și identitatea lor în căutare de sprijin. Exemple în acest sens sunt cântecele "Chervona Kalina", care a fost imnul revoluționarilor ucraineni. Aceste fenomene reliefează importanța identităților în situații excepționale. Despre rolul identității, ne sugerează și unele declarații de atitudine din Republica Moldova, dar în altă cheie. Astfel, ne-a atras atenția un material din site-ul (noi.md): "În Ucraina, tehnologii politice occidentale au reușit să lanseze proiectul "Anti-Rusia", băgând în capul ucrainenilor ideea principală că rușii sunt vinovați pentru toate și că Ucraina poate ajunge la prosperitate doar distrugând tot ce este rusesc atât în sine, cât și în jur. O astfel de șmecherie nu a trecut cu Moldova, doar extremiștii absolut fără cap au reușit să răspândească aici rusofobia. Moldovenii s-au dovedit a fi oameni mai sobri la minte. Atunci au decis să adopte o abordare diferită - să-i priveze pe moldovenii de identitatea lor. Să forțeze valorile lor europene, să dilueze cu ele tradițiile locale, să-i tragă în creșa lor și, după ce le-au spălat creierul, să poată încerca să îndrepte gândurile zombificaților împotriva rușilor", a declarat Karamalac. (point.md, 2023).

Prin urmare putem constata că identitatea devine un subiect al retoricii de război. Problema identitară are o istorie în Republica Moldova și polemicele asupra acesteia sunt de durată. Identitatea moldovenească este un fenomen complex. Spre deosebire de ucrainenii care au fost împărțiți în pro-ruși și naționaliști pro ucraineni, în Republica Moldova divizarea identitară este mai largă.

Abordări asupra identității le găsim într-un mod inedit chiar pe pereții clădirilor din Chișinău. Astfel pe străzile Chișinăului putem citi pe edificii: "*Basarabia pământ românesc, Sunt moldovan -grăiesc moldovenește... Ce ai de pierdut fără hotarul de la Prut? Вместе мы едины и непобедимы. Кишинев -русский город*" etc.. Acesta este primul strat comun și vizibil al problematicei identitare.

O altă latură este cea mediatică, dat fiind faptul că presa este un instrument al forțelor politice și un mijloc prin care se inoculează anumite teze și narațiuni. Este dovedit faptul că valorile, care creează imaginea și modelului cultural identitar sunt construite, schimbate și replicate într-un spațiu construit prin mijloace de comunicare în masă, printre care presa are un rol considerabil.

Însăși ziariștii subliniază importanța acestor subiecte identitare ca fiind foarte emotive: *"Mama, patria, pământul strămoșesc, familia tradițională, războiul, Dumnezeu, tradițiile – sunt doar câteva dintre cuvintele sensibile folosite de propagandiști pentru a agita populația și a diviza societatea"* - subliniază V. Călugăreanu.

În mass-media este menționat faptul că subiectul identitar a populației din R.M. este tratat în contextul geopolitic și se arată că populația Moldovei este prinsă între rădăcinile sale românești și trecutul său sovietic și dispozițiile propuse, nu a dezvoltat o identitate națională independentă. Se profilează curente antagoniste: unul care păstrează o nostalgie față de Uniunea Sovietică și altul care speră că Uniunea Europeană și NATO vor apăra o națiune civică.

Presa care promovează identitatea pro rusă și sovietică propagă sistematic ideea că legăturile dintre „poporul moldovenesc” și cel rus sunt mult mai adânci și vechi, decât oricare alte legături cu Europa. De aceea, istoria reinterpretată și oficializarea limbii ruse sunt principalele strategii de implementat pe termen mediu în republică. În acest segment al presei se pune accentul pe o serie de evenimente simbolice, a căror interpretare nu poate fi pusă în discuție. Evident că locul central îl ocupă „Marele Război pentru Apărarea Patriei” (sărbătorit pe 9 mai și suprapus cu un alt eveniment simbolic – Ziua Europei) reinterpretarea celui de-al doilea Război Mondial, este calificată, ca fiind „încercare de modificare ale granițelor stabilite în urma războiului” și de „reabilitare a criminalilor de război”. Contestarea războiului pentru Apărarea Patriei, a rolului de eliberatori ai sovieticilor este o trădare, indiferent de ce parte a frontierei ruse te-ai afla. Ocuparea Basarabiei de către URSS este o narațiune alternativă, dușmănoasă și revanșardă pentru Kremlin. Identitatea slavă și ortodoxă este comună poporului moldovenesc și rus. Acestea sunt principalele narrative în presa de acest gen. În materialele presei partidului socialiștilor se minimalizează identitatea poporului autohton și se exagerează rolul alolingvilor: Rusia – „Moldova, tot timpul, a fost un stat multinațional. În acest an, marcăm 25 de ani a stătalității moldovenești. Dar ce fel de stat construim noi? În baza cărui concept? Nu există un asemenea concept. Noi studiem istoria altui stat și încercăm să interpretăm evenimentele de acum 200 de ani în context contemporan. Sunt profund indignat atunci când evenimentele tragice din trecutul nostru istoric încep să fie folosite în tot felul de jocuri politice așa cum s-a întâmplat cu decretul președintelui Timofti cu privire la instituirea Zilei comemorative a victimelor stalinismului», a declarat istoricul și politologul Boris Șapovalov. (Comunist, 2016)

Alt curent al problemei identitare este moldovenismul cantonat ca hotar despărțitor de românism. Un ultim exemplu este un material de pe site-ul moldovenii.md: "De ce nu sîntem români sau romanizarea – o aberație colosală. Filmul "Dacii – Noi dezvoltări", aduce noi argumente menite să demonstreze de ce noi, urmașii dacilor, nu trebuie să ne numim români, adică să preluăm un nume nefiresc, care derivă din numele cotropitorilor Daciei și să ne dezicem de numele nostru istoric de moldoveni (moldovenii.md)

Un șir de ziare și situri din spațiul mediatic moldovenesc publică discursuri despre criza valorilor sociale, morale din Occident, teorii ale conspirației, intrigi din jurul lui George Soros sau Bill Gates. Acestea sunt utilizate pentru a discredita identitatea europeană și a confirma "imoralitatea democrației" și sunt și un spațiu pentru a exorciza tot ceea ce înseamnă valorile identitare și civice occidentale¹.

Mass-media de limbă rusă promovează ideea identității naționale excepționale a rușilor, mândrie și teze referitoare la faptul că ce fac ei și guvernul rus este cu siguranță corect pentru că acest lucru se face în numele măreții identității naționale ruse. Rușii trăiesc într-o țară măreață. Dar pentru popoarele care sunt în afara Rusiei scopul media este exact inversul: demolarea identității și unității naționale. O pârghie mediatică eficientă este inducerea unei stări de nihilism a oamenilor în raport cu propria istorie, când se spune că țara lor e mică, iar ei nu pot face nimic de unii singuri.

Ideea identitară națională este gândită și în plan filosofic ce către membrii clubul Izborsk din Republica Moldova, filială clubului Izborsk din Rusia. Organizație ce este finanțată de administrația de la Kremlin. Date dovedite că în 2015 și 2016, clubul a primit granturi prezidențiale, în valoare de 10 și respectiv 12 milioane de ruble rusești. Pe lângă asta, de exemplu în 2016, alte organizații conduse de membrii clubului au primit și ele granturi de la stat în valoare totală de 33 milioane. Grantul de 10 milioane, cel din 2015, a fost acordat pentru a explica ce înseamnă lumea rusă. În cadrul proiectului, membrii clubului au realizat mai multe evenimente în Republica Moldova. Aici merită menționată viziunea lui Aleksandr Dughin, care, spune că rușii și românii sunt legați printr-o sumedenie de lianți.

Această afirmație a fost făcută în contextul legăturilor dintre ruși și moldoveni, iar Dughin a susținut că moldovenii și românii sunt un singur popor, român sau moldovean. Un membru important al clubului este Iurie Roșca, care este călăuză lui Dughin în România. Potrivit unui editorial publicat de Iurie Roșca, "Clubul Izborsk" a venit în Moldova pentru a crea o platformă pentru elaborarea "Ideii Naționale". Roșca a formulat public câteva teze care stau la baza proiectului național, gândit de membrii clubului. Astfel, proiectul este creat în jurul ideii de apartenență a populației Republicii Moldovei la ortodoxie, Moldova fiind văzută ca partea a civilizației răsăritene. Alexandr Dughin și Iurie Roșca au lansat cartea „Destin eurasiatic” în aprilie 2017. Conform acesteia Moldova trebuie să încheie un parteneriat strategic cu

¹ vezi analitică de pe site-urile www.noi.md.

Rusia și să-și închidă hotarele pentru investitorii străini. Autorii care fac parte din acest club percep Moldova ca o colonie a Occidentului și promovează ideea că independența țării poate fi restabilită doar prin înlăturarea rețelei de influență străină.

În proiectul de țară propus de aceștea este inclusă și neutralitatea permanentă, dar și susținerea unei ordini mondiale multipolare, întemeiată pe afinități de natură civilizațională ale țărilor și popoarelor slave, ceea ce este una din principalele teze propagandistice ale clubului Izborsk. Filiala clubului din Moldova și-a publicat materialele pe site-urile televiziunii RTR Moldova. Ideologii clubului Izborsk văd România ca parte a proiectului eurasiatic. Tezele clubului Izborsk subliniază că unitatea acestui popor (român) nu trebuie să fie contrapusa Identității rusești.

Potrivit lor problema basarabenilor nu constă în faptul că ei sunt forțați să aleagă între România și Rusia, ci în faptul de cine românii și moldovenii își leagă viitorul: de elita liberală, globalistă, Locul societății româno-moldovenești va fi printre țările care aleg propria identitate, conservatorism, tradițiile, familii tradiționale și valori religioase face referință la proiectul eurasiatic rus. Deopotrivă cu aceste idei, care sunt propagate în presa de expresie rusă și cea afiliată partidului socialiștilor sunt exprimate și atitudini nihiliste în raport cu identitatea națională. Folosindu-se de libertatea de exprimare se găsesc posibilități de a distribui narațiuni cu apeluri la inutilitatea discuțiilor asupra identităților naționale. Astfel sunt create conflicte mentale, în care individul se pierde.

Mass-media este un instrument, care formează atitudini și deși nu reușim să calculăm exact în ce măsură ea formează sentimentele totuși menționăm că grupul etnic majoritar consumă mass-media predominant în limba română, dar exprimă în același timp o preferință și pentru mass-media în limba rusă. De cealaltă parte a spectrului, minoritățile naționale consumă în mare parte mass-media în limba rusă și, într-o măsură mult mai mică, conținut media realizat în limba română sau în limba lor maternă. Astfel societatea este supusă unor tensiuni identitare, antrenare în discuții interminabile și într-o mișcare fără sens.

Situația actuală cere noi abordări și soluții pentru a înlătura aceste confuzii identitare, care influențează dezvoltarea politică Republicii Moldova și pentru a crea o solidaritate în societate

Discursul academic consacrat problemei identitare este la fel divizat și contradictoriu politizat și conflictual. Istoricii perioadei sovietice și nu numai au încercat prin promovarea teoriei moldovenismului să dea "o expresie distorsionată originii și profilului etnolingvistic al basarabenilor, s-ai decupeze și să-i singularizeze din peisajul general românesc" (Burlacu, 2016, pp.58-91), dar și au reușit. Lucrările istoricilor sovietici aveau la bază ideile despre locul hotărâtor al slavilor în identitatea moldovenească drept argumente au servit dogmele despre rolul decisiv al elementului slav în formarea poporului moldovenesc, misiunea eliberatoare a Rusiei în raport cu poporul moldovenesc și alte popoare de sub jugul

turcesc, caracterul legitim și firesc al eliberării și alipirii Basarabiei la Rusia” prosperarea Basarabiei. după alipirea la Rusia etc.

Zeci de istorici după anul 1989 au realizat un nou demers științific asupra problemelor identitare ale moldovenilor. Studii care au demonstrat identitatea românească a basarabenilor prin cercetări fundamentale elucidând temele de genocid național, foamete, politică sovietică de dictat față de statul român, represalii și deportările, colectivizarea forțată, formarea unei intelectualității noi, îndoctrinarea ideologică a populației, problema minorităților naționale, promovarea în forță a teoriei staliniste de popor moldovenesc, distinct de națiunea română. Studiul Elenei Siupiur este important prin faptul că demonstrează că aflusul de elemente alogene în calitate de forțe etnice și sociale noi educate în spiritul intoleranței ideologic imperiale și național coloniale au contribuit la deteriorarea echilibrului moral național din Basarabia și la degradarea relațiilor interetnice. Acest fenomen a contribuit la estomparea memoriei colective istorice și a condus la acreditarea ideii că aici ar fi vorba de un spațiu al nimănui a fostului imperiu rus la care sovieticii aveau drept de moștenire, oricum nu un spațiu al majorității românești căci memoria românească a acestui spațiu fusese interzisă și distrusă,,(Ibidem, p.75).

Cercetările argumentate ale istoricilor din anii 2000 nu a oprit pe unii de a continua demersul anti științific asupra identității românești și a persevera de a impune o agende de discuții inutile asupra identității. Ei au continuat falsurile și au recurs la reconstruirea dogmelor, la denaturări hazardate și detalii inutile pentru a dovedi că moldovenismul este opus românismului. (vezi istoria lui V.Stat.) Savanții inclusiv cei străini au menționat că Republica Moldova a rămas printre puținele țări din estul Europei în care există dispute între elitele politice și culturale referitoare la tema identității naționale. ”Doar în Moldova mai există o distincție clară între grupuri puternice ai căror membri au păreri divergente cu privire la problema fundamentală a sensului apartenenței la un grup etnic ce dă numele țării”. Vedem clar că o temă inutilă este vehiculată pentru o dispută sterilă în societate.

Unele articole ale politologilor abordează și ele identitatea națională de exemplu sunt autori ce critică finanțarea din partea guvernului român a presei din Basarabia și ajutorul dat elitelor culturale ale Republicii Moldova. Concluzia asupra acestui compartiment este că discursul academic este contradictoriu, fapt ce poate fi apreciat pozitiv pentru o dezbatere științifică. Dar diferența este că în cazul Republicii Moldova politicul dictează agenda discuțiilor asupra identității naționale, și întâmplător sau nu schimbarea guvernării aduce și modificări în abordarea fundamentală asupra subiectului identitar.

Un alt element esențial al identității naționale îl prezintă limba statului. Construirea identității culturale are loc prin acceptarea sau respingerea unor norme, valori, semnificații, care poate fi realizată în cadrul interacțiunii față în față dintre indivizi. Limba română ar putea să unească cetățeni din RM și crea o identitate

comună bazată pe sentimentul civic, limba română ar putea să devină un veritabil mijloc de comunicare interetnică în societate. Însă și aici intervin "detalii" și anume lichidarea Departamentului care răspundea de implementarea legislației lingvistice a dus la faptul că necunoașterea și neglijarea limbii române a devenit o practică cotidiană. Spiritul tolerant și excesiv de conciliator față de cei ce nu știu și nu vor să cunoască limba oficială a statului Republica Moldova a adus prejudicii imaginii și rolului limbii române în societate și a acutizat divergențele dintre cetățeni. Astfel cetățeni care nu cunosc limba de stat dau vina pe autoritățile și nu pe nedorința lor de a cunoaște limba de stat. Datele sondajelor ilustrează acest fapt.

Ați spus că nu cunoașteți foarte bine limba de stat.

În opinia Dvs., care este cauza? -

Calitatea predării limbii de stat în școli nu este suficientă.

Complet de acord sunt 30% de moldoveni, 16% de români, 10% de ruși 9% de ucraineni 13% bulgari 7% găgăuzi

De acord 35% de moldoveni 27% de români, 30% de ruși 32% de ucraineni 23% bulgari 22% găgăuzi

Cauza necunoașterii limbii are la bază atitudinea. Astfel la întrebarea:

Ați spus că nu cunoașteți foarte bine limba de stat. În opinia Dvs., care este cauza?

Nu am nevoie să o cunosc. Complet de acord 5% Moldovean 10% Român 4% Rus

De acord 23% de moldoveni, 15% , ruși 14% ucraineni.

Menționăm însă că totuși o parte a minorităților naționale recunosc necesitatea studierii limbii române astfel numărul acelor care nu sunt de acord cu această afirmație este de 39% din numărul etniei ruse și 42% de ucraineni.

Nivelul predispunerii de a învăța limba de stat este moderat. Doar patru din zece minorități etnice ar dori să o învețe, și în mare parte doar dacă lecțiile ar fi oferite gratuit.

Politica educațională irațională a minoritarilor etnice în Republica Moldova a fost cercetată și s-a menționat că reprezentanții acestor minorități continua să studieze, începând de la învățământul preșcolar și până la cel universitar, doar în limba rusă, limba română fiind doar la nivel de disciplină, predată de două sau de trei ori pe săptămână, iar limba lor maternă, în mare parte, nu este studiată deloc.

Potrivit studiilor, doar în 20 la sută din școlile minorităților etnice se studiază preponderent în limba maternă. Impactul politicilor educaționale actuale pentru ucraineni, bulgari, romi, găgăuzi este de așa natură că avem un cetățean al cărui grad de posedare a limbii române este atât de inferior, încât, deseori, nici nu se pot încadra în spațiul public, rămânând izolați (Caraman, Mândru).

În mare parte, politicile educaționale privind minoritățile etnice sunt elaborate nechibzuit și totalmente contrar practicilor europene, din care cauză are de suferit bugetul țării. Situația în care unii etnici minoritari consumă banii statului fără a intra în coliziune cu viziunile acestuia și fără a fi loiali lui aduc doar pierderi suplimentare

Republicii Moldova. Minoritarii ar trebui sa înțeleagă că, în prezent, în Moldova sunt peste 70 la sută de români (Ibidem). Acest deziderat a rămas fără răspuns din partea guvernului controlat de partidul socialiștilor.

Efectele negative ale politicii educaționale sunt că minoritățile etnice nu se identifică cu construcția politică a Republicii Moldova și au un grad de loialitate mult mai mic față de acest stat. Astfel aceste persoane nu sunt cetățeni activi. Un alt aspect negativ este distanțarea dintre grupurile etnice existente și populația majoritară. Problema concordiei identitare este mult influențată de situația geopolitică. Confirmarea o găsim și în sondaje. Majoritatea populației crede că societatea moldovenească este divizată în funcție de orientarea geopolitică.

Credeți că societatea moldovenească este divizată în funcție de: Orientarea geopolitică?

Total de acord 23% moldoveni ,53% români , 36% ruși , 40% ucraineni.(Ibidem).

Acest haos din lumea mediatică, politică și academică se răsfrânge asupra dispozițiilor din societate. Oamenii ce nu au o identitate clară, nu au o idee de ce ar apăra un stat.

Astfel, în luna martie 2022 când a început agresiunea crâncenă a Federației Ruse împotriva Ucrainei la conferința științifică de la UPS I. Creangă au fost aduse date, care trezesc o considerabilă îngrijorare: adolescenții 18 ani la întrebarea în caz dacă începe războiul ce ar face răspunsul este următorul:

În caz de s-ar începe războiul, 59,7% ar prefera să se refugieze, 12,3%, nu știu cum ar proceda și doar 28,0% s-ar decide să apere patria. Prin urmare, securitatea statului este pus în primejdie concluzionează autoarea.

Sursa: <http://dir.upsc.md/8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3678/CConf-UPSC-25-03-2022-V1-p193-201.pdf>, pp200

Datele sondajului efectuat de IPN din Republica Moldova demonstrează aproximativ același "scor" și anume că cetățenii sunt absolut debusolați .

În cazul în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, ce ar trebui să facem?

Să apărăm țara cu armele în mână 33,8%

Să ne predăm necondiționat, pentru că nu ne putem apăra în fața Federației Ruse Trebuie să fim neutri 29. %

Să ducem tratative 9,7%

Să cerem ajutor pentru a ne apăra 2.1%

Țara Rusia nu va ataca Moldova 6,7%

Alta 2,%

Nu știu 16 % (!)

Sursa: IPN, 2023, https://www.ipn.md/storag/ckfinder/files/Sondaj%20CBS-AXA_WD_ianuarie%202023_ro.

Astfel este confirmat faptul că narativele: Moldova este săracă, coruptă nimeni nu are nevoie de ea, Moldova nu are identitate, este a "nimănui" au avut rezultate. Crearea haosului în societate duce la faptul că proprii cetățeni nu pun problema de a apăra țara și chiar nu apără țara. Rezultatele obținute, confirmă ideea că identitatea națională și culturală este influențată și depinde de societate, de mediul cultural în care trăiesc oamenii. Forțele politice, mass-media care se află în zona de influență rusă propagă mesaje ce au drept scop minimalizarea rolului identității românești, induc ideea că moldovenii sunt diferiți de poporul român, componenta multinațională este covârșitoare iar identitatea națională nu are importanță, moldovenii au o limbă proprie diferită de cea română, țara este mică și neînsemnată.

În viziunea noastră se impune necesitatea implicării instituțiilor din țară în educația cetățenilor, în formarea și consolidarea identității care ar avea la bază spiritul civic și un sentiment național al apartenenței la un stat. Aria educațională în cadrul obiectului din școli "Educația pentru societate" are drept scop promovarea atitudinilor de toleranță, identitățile multiple, înțelegerea interetnică, lucruri benefice. Dar tema patriotismul se află în umbră. Desigur, o discuție despre identitate, despre rolul politic al naționalismului, ar trebui purtată cu grijă, ținând cont de problemele secolului al XX-lea. Dar noi avem azi nenorocirea secolului: XXI cel mai grav război din Europa secolului XXI.

Aceste fenomene au loc în condițiile fortificării identității imperiale rusești, identitate diseminată fără jenă în spațiul public din RM. Acest fapt este menționată printre altele de publiciști din Rusia. Asistăm la o recidivă teribilă a rasismului post-imperial, pentru care, pe teritoriul pe care Puștini îl consideră „al său” din punct de vedere istoric, nu pot exista decât națiuni subordonate, inferioare, cu care nu porți un dialog, nu construiești relații de vecinătate. Le oferi oblăduire sau le dai ordine. Soarta lor le este scrisă de altcineva decât ei înșiși (Serghei Lebedev). Identitățile culturale ruse nu se discută ele sunt unitare și apărate în Republica Moldova și de numeroase organizații non guvernamentale.

Astfel putem enumera organizațiile etnoculturale ale rușilor din Moldova: *Comunitatea Rusă din Republica Moldova; Congresul Comunităților Rusești din Republica Moldova; Centrul de Cultură Rusă din Republica Moldova; Asociația Femeilor „Россиянка”; Mișcarea Obștească „Unitatea Spirituală Rusă”; Liga Tineretului Rus din Republica Moldova, Organizația Obștească „Rusi”; Asociația Scriitorilor Ruși din Republica Moldova; Asociația Pictorilor Ruși din Republica Moldova “M-ART”.*

Sunt și numeroase organizații care apără drepturile rusolingvilor: *Organizația pentru Apărarea Drepturilor Slavilor “Vece” din Republica Moldova; . Asociația Lucrătorilor Medicali “N. Pirogov” din Republica Moldova; Centrul de Cercetări Interetnice din Republica Moldova; Asociația Colaboratorilor Aolingvi (vorbitori de limbă rusă) din instituțiile de învățământ și de știință din Republica Moldova; . Asociația Colaboratorilor (Angajaților) din Instituții de Învățământ Slavone; . Societatea Culturală Interetnică și de Protecție a Drepturilor Omului “Conciliere – Soglasie” din Republica Moldova; . Centrul de Caritate*

pentru Refugiați; Organizația Obștească „Compatrioți”; Asociația Obștească „Plai înfloritor”. Organizațiile de acest fel ar trebui să promoveze interesele civice ale conaționalilor și nu a intereselor naționale. Astăzi, Federația Rusă finanțează peste 100 de organizații, instituții media, formatori de opinie și partide din Republica (Mogîldea, 2022, pp 21). Organizațiile neguvernamentale de orientare prorusa fortifică sentimentele indentare ruse și nu contribuie la integrarea rusolingvilor în spațiul cultural al Republicii Moldova.

Concluzii

În spațiul public al Republicii Moldova prin acțiuni politice, mediatico-propagandistice și lipsa politicilor educaționale s-a reușit să fie scindat poporul în moldoveniști și românofili, să fie confiscat sentimentul de identitate și patriotism, astfel scopurile războiului hibrid dus de Federația Rusă în RM de a minimaliza sentimentele identitare a fost realizat. În aceste acțiuni a fost utilizată metoda inducerii temelor false, publicarea informației incorecte, crearea unor agenți de influență. Datele prezentate arată că presa partidelor pro-ruse este foarte activă în propagarea identității afiliate slave și neagă identitatea românească. Cercetările istoricilor care susțin ideile identitare de sorginte moldoveniste sunt direct sau indirect într-o legătură cu partidele pro-ruse din RM. Acțiunile din spațiul public al Republicii Moldova au avut un anumit rezultat, care este observat și de experți: din păcate, astăzi unul din grupurile țintă care a căzut victimă a acestui război (nr. hibrid) este populația Republicii Moldova. Nu atât guvernarea, nu atât instituțiile care conduc statul, ci mai degrabă populația, pentru că statul agresor (nr. Federația Rusă) dorește să influențeze gândirea, deciziile, opțiunile de vot ale populației.

Scopurile războiului hibrid de a diviza populația după criteriul identitar și de a forma sentimentul de neîncredere în conducători prin sublinierea faptului că aceștia din urmă nu respectă o identitate locală a fost atins.

BIBLIOGRAFIA

Războiul hibrid. Perspectiva conceptuală rusă - Revista Intelligence (sri.ro). <http://intelligence.sri.ro/> o/<http://intelligence.sri.ro/> (consultat la 3 mai 2023)

UNGUREANU, Veaceslav (2017), Dimensiunea teoretică a conceptului războiul hibrid. In: Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări. Chișinău, Republica Moldova: Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2017, pp. 308-320. ISBN 978-9975-3174-2-9

Ruslan ȘEVCENCO: <https://www.limbaromana.md>

Elena Negru, Doctor habilitat în istorie: Confuzia identitară a populației din R. Moldova reprezintă o problemă de securitate națională (ziarulnational.md) <https://ziarulnational.md>

Фурман Дмитрий, Научные тетради (2012), 11, Москва. Издательство: Политика, 1998. стр.90-120

Ioana Crețu, Războiului hibrid al Rusiei împotriva Moldovei are un singur scop - cultivarea unei identități moldovenești separate de cea românească .în Timpul , 23 iunie 2022.

Посол Украины в США: «Украинская культура является для России военной целью» (golosameriki.com), golosameriki.com /a/ ukraine-culture/6991976.html, (Карамалак: Речан - это не про экономику.Речан "безопасник"<https://point.md/ru/novosti/politika/karamalak-rechan-eto-ne-pro-ekonomiku-rechan-and-34-bezopasnic>16 februarie 2023).

Șapovalov Boris, (2016), Nașa istoria în "Comunist" 20 VI 2016, moldovenii.md/md/section/475, De ce nu sîntem români? (moldovenii.md).

Burlacu Valentin (2016), Impactul anului 1812 în istoriografie: între discursul identitar românesc și promovarea moldovenismului, în: Revista de istorie a Moldovei nr.4, Chișinău, 2016, ISSN 1857-2022 2016, pp58-91

Caraman Iurie, Mîndru, Valeriu. (2017), Minoritățile etnice în contextul socio-cultural din Republica Moldova. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, nr. 2(174), pp. 128-136. ISSN 1957-2294., conf-UPSC-25-03-2022-V1-p193-201.pdfpp200, https://www.ipn.md/storag/ckfinder/files/Sondaj%20CBS-AXA_WD_ianuarie%202023_ro.

Serghei Lebedev, Despre identitatea rusă Acest articol a apărut în presa internațională (în Le Monde din 3 martie a.c., în: Neue Zürcher Zeitung din 5 martie a.c., <http://www.bri.gov.md/files/files/Lista%20organiza%C5%A3Iilor%20etnoculturale-%20septembrie%202019.pd>

Sterpu Vladimir, Politica de securitatea a republicii Moldova în contextul amenințărilor și războaielor hibride. Moldhttps://soros.md/wp-content/uploads/2022/07/9_Studiu-de-politici-publ-Am-si-Razb_final_compressed.pdf, pp 21

Mogildea Veaceslav, (2023), Ce este un război hibrid și cum afectează Republica Moldova <https://mediacritica.md/podcast/>.